

Tableau 3 : Les Objectifs d'apprentissage par population type pour les apprenants en TCEM en MF (Monastir Tunisie)

1. Santé de l'enfant 0 – 18 ans :
1.1 Nouveau-né 0-2 mois
<ol style="list-style-type: none">1. Infections du Nouveau-né Rechercher les signes d'une infection grave ou locale (Ombilic rouge, suintant, Pustules cutanées, Conjonctivite, Muguet).2. L'ictère néonatal : Poser le diagnostic d'un ictère pathologique et rechercher une incompatibilité rhésus.3. Malformations congénitales : Rechercher et poser le diagnostic une malformation congénitale.4. Cataracte congénitale et Glaucome congénital :<ol style="list-style-type: none">1. Expert Rechercher les signes de malvoyance chez le nourrisson et réaliser une enquête étiologique devant une pupille blanche (leucocorie).2. Suspecter une cataracte congénitale, évaluer le degré d'urgence et référer à l'ophtalmologiste.3. Rechercher les signes d'appel évoquant un glaucome congénital et référer en urgence l'enfant à l'ophtalmologiste4. Communicateur Assurer un conseil génétique en cas de consanguinité et informer sur le pronostic visuel et la nécessité d'une chirurgie oculaire urgente.
1.2. Enfant 2 mois-5 ans
1.2.1 Les convulsions de l'enfant et du nourrisson
<ol style="list-style-type: none">1. Expert Poser le diagnostic des crises convulsives de l'enfant et du nourrisson.2. Evaluer la gravité des crises convulsives de l'enfant et du nourrisson.3. Poser le diagnostic d'une épilepsie et différentier entre les pleurs excessifs (coliques) du nourrisson et le spasme du sanglot.4. Collaborateur Référer une épilepsie au pédiatre.
1.2.2 Toux et Dyspnée de l'enfant et du nourrisson
<ol style="list-style-type: none">1. Expert Préciser le niveau anatomique de la dyspnée : naso-laryngée ou broncho-alvéolaire.2. Evaluer la sévérité de la dyspnée et différentier entre la laryngite et l'épiglottite.3. Evoquer le diagnostic d'une dyspnée causée par un corps étranger.

-
4. Prendre en charge en urgence une dyspnée causée par un corps étranger.
-

1.2.3 Infections des voies respiratoires de l'enfant et du nourrisson

1. Infections des voies respiratoires supérieures (IVRS)

2. **Expert** Poser le diagnostic des IVRS: les angines, l'otite moyenne aiguë et les sinusites aiguës, mastoïdite, cellulite périorbitaire, adénite et un abcès amygdalien ou pharyngé, laryngo-trachéo-malacie.
 3. Traiter les IVRS : les angines, l'otite moyenne aiguë et les sinusites aiguës.
 4. **Collaborateur** Référer l'enfant ayant une mastoïdite, cellulite périorbitaire, adénite, abcès amygdalien ou pharyngé et une laryngo-trachéo-malacie.
 5. **Communicateur** Assurer des séances d'EPLS pour les parents d'un enfant ayant une IVRS bénigne.
 6. **Infections des voies respiratoires inférieures (IVRI) en dehors des bronchiolites :**
 7. **Expert** Poser le diagnostic de pneumonie chez l'enfant et du nourrisson.
 8. Traiter et assurer le suivi la pneumonie chez l'enfant et du nourrisson.
 9. Alerter les parents d'un enfant ayant une pneumonie concernant les signes de gravité.
 10. Poser le diagnostic de broncho-pneumopathies récidivantes.
 11. **Collaborateur** Référé l'enfant présentant une broncho-pneumopathie récidivantes.
-

1.2.4 Les bronchiolites

1. **Expert** Poser le diagnostic des bronchiolites.
 2. Evaluer la gravité des bronchiolites et instaurer un traitement d'urgence.
 3. Prendre en charge les bronchiolites (identifier les bronchiolites surinfectées, référer les formes sévères, éduquer les parents et assurer un suivi adéquat).
-

1.2.5 Asthme chez l'enfant

1. **Expert** Rechercher la dyspnée et la toux chronique chez l'enfant.
2. Évaluer la gravité de la dyspnée et la toux chronique chez l'enfant.
3. Poser le diagnostic d'asthme chez l'enfant.

-
4. Eliminer les diagnostics différentiels de l'asthme (toux chronique).
 5. Prendre en charge l'asthme chez l'enfant (instaurer un traitement d'urgence en cas de crise, démarrer le traitement de fond)
 6. **Collaborateur** Référer les formes sévères.
 7. **Communicateur** Assurer une ETP sur les FDR, les moyens de prévention des crises et sur l'utilisation des inhalateurs
 8. **Professionnel** Assurer un suivi adéquat
-

1.2.6 La fièvre aigue chez l'enfant et le nourrisson

1. **Expert** Évaluer la gravité de la fièvre aigue chez l'enfant et le nourrisson.
 2. Traiter en urgence la fièvre aigue chez l'enfant et le nourrisson.
 3. Réaliser l'enquête étiologique d'une fièvre aigue chez l'enfant et le nourrisson.
 4. Eliminer en urgence une méningite devant une fièvre aigue chez l'enfant et le nourrisson (Réaliser un examen neurologique et une ponction lombaire).
 5. Rechercher une éruption cutanée associée (évoquer une fièvre éruptive : varicelle, rubéole, rougeole, scarlatine).
 6. Déclarer les maladies à déclarations obligatoires (MDO).
 7. **Communicateur** Eduquer les parents de l'enfant ayant une fièvre (les moyens physiques, l'utilisation des antipyrétiques).
 8. Assurer le suivi de l'enfant ayant une fièvre.
 9. Indiquer une éviction scolaire.
-

1.2.7 Diarrhée / Déshydratation

1. **Expert** Évaluer la sévérité d'une diarrhée aigue et de la déshydratation d'un enfant présentant une diarrhée aigüe (en se basant sur la classification de l'OMS).
 2. Traiter la déshydratation en fonction de son stade.
 3. Evoquer une amibiase devant une diarrhée chronique sanguinolente.
 4. **Communicateur** Assurer des séances d'EPLS pour les parents concernant la réhydratation orale, le régime alimentaire d'un enfant diarrhéique.
 5. **Professionnel** Assurer le suivi de l'enfant ayant une déshydratation et alerter la mère sur les signes de déshydratation.
-

1.2.8 Troubles fonctionnels digestifs NSS et enfant

-
1. **Expert** Réaliser une enquête étiologique des douleurs abdominales aiguës et chroniques chez le NSS et l'enfant.
 2. Rechercher les signes cliniques et paracliniques d'un syndrome de malabsorption.
 3. Poser le diagnostic d'une maladie cœliaque.
 4. Identifier les signes cliniques et les complications de la constipation.
 5. Poser le diagnostic et traiter une oxyurose.
 6. **Communicateur** Assurer des séances d'EPLS pour les parents d'un enfant ayant une maladie cœliaque.

1.2.9 Etat nutritionnel NSS et enfant

-
1. **Expert** Evaluer l'état nutritionnel du nourrisson.
 2. Vérifier la supplémentation en Vitamine D.
 3. Poser le diagnostic de rachitisme.
 4. **Communicateur** Assurer des séances d'EPLS pour les parents concernant l'alimentation saine d'un nourrisson (diversification alimentaire) et de l'enfant en fonction de l'âge.

1.2.9.1 Allaitement maternel

-
1. **Expert** Proposer des solutions pour la mère concernant les contraintes de l'AM lors du retour au travail.
 2. Traiter les complications de l'AM (crevasses, Mastite, Insuffisance d'apport).
 3. **Communicateur** Informer la mère des avantages de l'allaitement lors de la visite du 40^{ème} jour post natal et lors des visites ultérieures.
 4. Assurer des séances d'EPLS pour la mère concernant les conditions optimales d'un AM (environnement, positions, technique, alimentation, psychologie, supplémentation vitaminique).
 5. Assurer une éducation sur la diversification alimentaire

1.2.9.2 Anémie NSS et enfant

-
1. **Expert** Poser le diagnostic d'une anémie et réaliser l'enquête étiologique.
 2. Traiter une anémie ferriprive chez l'enfant et le NSS.
 3. **Communicateur** Assurer des séances d'EPLS pour la mère concernant les moyens de prévention de l'anémie ferriprive.

1.2.10 La croissance et le développement psychologique

-
1. **Expert** Rechercher périodiquement les troubles de croissance et le développement de l'enfant.
 2. Réaliser les mesures des différents paramètres de croissance (Poids, Taille, Périmètre crânien, IMC).
 3. Poser le diagnostic des retards de croissance et réaliser une enquête étiologique devant un retard de croissance isolé et rechercher le retard des acquisitions psychomotrices.
 4. Évaluer la douleur thoracique musculo-squelettique de l'enfant.
 5. **Collaborateur** Référer l'enfant présentant une obésité.
 6. **Communicateur** Assurer des séances d'EPLS pour la mère concernant la communication avec son enfant.
-

1.2.11 Le statut vaccinal

1. **Expert** Rechercher un retard de vaccination de l'enfant et du NSS.
 2. **Communicateur** Assurer une éducation des parents sur les avantages de la vaccination chez le nourrisson et l'enfant.
-

1.2.12 Le Strabisme

1. **Expert** Poser le diagnostic d'un strabisme (> 6 mois).
 2. Respecter les conditions de mesure de l'acuité visuelle.
 3. Poser le diagnostic d'une amblyopie.
 4. Examiner les reflets cornéens et pratiquer un test à l'écran pour confirmer la présence de déviation oculaire et interpréter les résultats du test à l'écran.
 5. Examiner la motilité oculaire dans les huit positions du regard permettant d'éliminer des diagnostics différentiels.
 6. Collaborer avec l'ophtalmologiste pour la prise en charge thérapeutique.
 7. **Communicateur** Expliquer aux parents le principe de traitement de l'amblyopie et les informer sur la nécessité du traitement et d'un suivi régulier par l'ophtalmologiste.
-

1.2.13 Les accidents domestiques

1. **Professionnel** Rechercher la notion d'accident domestique chez l'enfant et le NSS.
 2. **Communicateur** Assurer des séances d'EPLS les parents sur les moyens de prévention des accidents domestiques.
-

1.2.14 Autres problèmes de santé chez l'enfant et du nourrisson

-
1. **Expert** Poser le diagnostic et traiter une infection urinaire chez l'enfant et réaliser une enquête étiologique (échographie).
 2. Rechercher et référer une uropathie malformative.
 3. Poser les indications d'une dispense du sport et rédiger un certificat médical.
 4. Vérifier la bénignité des réactions ganglionnaires aux infections bactériennes et virales.
 5. Poser le diagnostic des pathologies cardiaques chez l'enfant (cardiopathies congénitales, insuffisance cardiaque et l'hypertension artérielle), de l'hypothyroïdie, de l'hémorragie digestive et les maladies inflammatoires de l'intestin, des troubles de la puberté (PP, RP), d'un diabète type 1, de la glomérulonéphrite (aiguë ou chronique), du syndrome néphrotique ou le syndrome hémolytique urémique, de la maladie de KAWASAKI, des troubles de l'hémostase (hémophile, M de Willebrand), des pathologies dermatologiques chez l'enfant (eczéma l'impétigo, la pédiculose, la gale et la teigne, hémangiome cutané).

1.2.15 L'abdomen chirurgical de l'enfant et du nourrisson et les pathologies du canal péritonéau-vaginale (CPV) et des OGE

-
1. **Expert** Réaliser une enquête étiologique devant des douleurs abdominales aiguës de l'enfant et du nourrisson.
 2. Rechercher un abdomen chirurgical (appendicite, péritonite, occlusion intestinale), une sténose du pylore chez un nourrisson et une invagination intestinale aiguë.
 3. **Expert** Rechercher les pathologies du CPV et des OGE (l'ectopie testiculaire, la cryptorchidie, hydrocèle, hypospadias, phimosis serré....).
 4. Rechercher et référer l'ambiguïté sexuelle, le phénotype suspect d'anomalie chromosomique.
 5. Rechercher la torsion testiculaire.
 6. **Communicateur** Assurer des séances d'EPLS pour les parents sur les moyens de prévention concernant les pathologies du CPV et des OGE.

1.2.16 Le contrôle sphinctérien

-
1. **Expert** Rechercher les problèmes liés au contrôle sphinctérien : énurésie, encoprésie
 2. **Communicateur** Assurer des séances d'EPLS pour les parents concernant le calendrier habituel d'apprentissage de la propreté.

Problèmes ostéo-articulaires chez l'enfant

Traumatismes du cartilage de croissance chez l'enfant

-
1. **Expert** Poser le diagnostic d'un traumatisme du cartilage de croissance sur des éléments cliniques et para cliniques.
 2. Classifier les traumatismes du cartilage de croissance selon Salter et Harris.
-

-
3. **Communicateur** Informer les parents sur les complications (épiphysiodèse...) et, les facteurs réduisant ce risque.

Luxation congénitale de la hanche

1. Reconnaître les facteurs de risque de survenue d'une luxation congénitale de hanche.
2. Poser le diagnostic d'une luxation congénitale de la hanche quel que soit l'âge sur des éléments cliniques et para cliniques.
3. **Communicateur** Informer les parents sur les différentes modalités thérapeutiques.

Hanche douloureuse chez l'enfant

1. **Expert** Reconnaître les différentes étiologies en fonction de l'âge et des éléments cliniques.
2. Distinguer une douleur de la hanche des autres types de douleur (douleur projetée).
3. Hiérarchiser des examens complémentaires à demander afin d'établir le diagnostic étiologique.

1.3. Santé des élèves et des étudiants : Médecine scolaire et universitaire

1. **Expert** Assurer les visites médicales des enfants scolarisés (préscolaire, scolaire) et des étudiants.
2. Dépister les ectopies testiculaires lors de la visite médicale systématique préscolaire.
3. Prescrire une éviction scolaire selon les recommandations en vigueur.
4. Evaluer la santé de l'élève pour confirmer une demande d'exemption des activités sportives.
5. **Promoteur** Participer aux manifestations sportives de compétition (Bac sport).
6. **Communicateur** Assurer des séances d'EPLS pour les élèves et les collégiens sur les conduites à risque et la prévention des violences, sur la prévention de la rage, sur l'hygiène des mains et le risque des maladies à transmission oro-fécales (hépatite virale A, ..) / de contact (teigne, gales, pédiculoses,..) et sur l'hygiène dentaire.
7. **Collaborateur** Inscrire les élèves et les étudiants ayant des problèmes de santé sur le registre de médecine scolaire.
8. Participer à la surveillance épidémiologique des MT par la déclaration des maladies à déclaration obligatoire (MDO).
9. **Leader** Réaliser un rapport annuel sur l'activité du programme et sur les MDO suspecté et diagnostiqués.

2. Santé de la femme : Participer à l'application du programme national de périnatalité (PN-PRN) par l'implication dans les neuf composantes du programme et par l'évaluation périodique des indicateurs de périnatalité.

2.1 Visite prénuptiale

-
1. **Communicateur** Assurer une EPLS pour préparer le couple à la vie familiale
 2. Informer sur les problèmes de la procréation pour certaines situations de santé.
 3. **Expert** Dépister certaines IST et comportements à risque.
-

2.2 Surveillance prénatale : surveillance de la grossesse

1. **Expert** Confirmer la grossesse et son terme probable.
2. Assurer le suivi de la grossesse sans risque selon les recommandations du PN-PRN.
3. Prescrire et interpréter les examens paracliniques, recommandés par le PN-PRN, chez une patiente nouvellement enceinte.
4. Remplir le carnet de santé et souligner son importance.
5. Evaluer les facteurs de risque (antérieurs et actuels) et l'environnement familial et professionnel d'une femme enceinte au cours de chaque consultation prénatale.
6. Prescrire et interpréter les trois échographies préconisées par le PN-PRN.
7. Vérifier le statut vaccinal de la femme et prévoir sa vaccination anti tétanique selon le calendrier vaccinal.
8. Rechercher la prise de médicaments tératogènes.
9. Prescrire une supplémentation en fer et en folates.
10. Traiter les principales infections pendant la grossesse.
11. **Communicateur** Assurer une EPLS (les conseils hygiéno-diététiques, l'alimentation les risques des conduites addictives : tabac, drogues, la sexualité pendant la grossesse, éviction des contacts ayant un risque infectieux avec la varicelle, CMV, la toxoplasmose, la rubéole ...).
12. Etablir pour une femme enceinte, lors de la consultation du 9^{ème} mois, le pronostic. d'accouchement selon l'état maternelle et fœtal et l'orienter vers le lieu d'accouchement.
13. **Promoteur** Promouvoir les consultations postnatales du 8^{ème} et du 40^{ème} jour.

2.2.1 Grossesse A Risque Elevée (GARE).

1. **Expert** Dépister une GARE (menace d'accouchement prématuré, un diabète, une anémie, un RCIU, une pré-éclampsie, une macrosomie).
2. **Collaborateur** Référer une grossesse à haut risque (en coordination avec le spécialiste en gynécologie).

2.2.2 Grossesse extra-utérine (GEU)

-
1. **Expert** Evoquer le diagnostic d'une GEU en se basant sur la clinique et les examens complémentaires.
 2. Assurer les premiers gestes d'urgence devant une suspicion d'une GEU.
 3. **Collaborateur** Coordonner avec le gynécologue la prise en charge d'une femme suspectée d'être porteuse d'une GEU.

2.2.3 Métrorragie chez la femme enceinte

1. **Communicateur** Assurer une EPLS auprès des femmes enceintes en vue de consulter immédiatement en cas de saignement.
2. **Expert** Prescrire une allo-immunisation Rh devant des métrorragies survenant chez une femme enceinte Rh négatif.
3. Réaliser une enquête étiologique devant des métrorragies d'origine obstétricales selon l'âge de la grossesse, le contexte clinique et paraclinique.
4. Réaliser une enquête étiologique des métrorragies d'origine cervicales ou vaginales (cancer du col, cervicite, polype...).

2.2.4 L'allo-immunisation

1. **Communicateur** Assurer une EPLS à une femme Rh négatif au début de sa grossesse sur les bases de la prévention de l'allo-immunisation.
2. **Expert** Poser le diagnostic d'une allo-immunisation Rh chez une femme enceinte.
3. Informer une femme enceinte présentant une allo-immunisation sur les conséquences de cette affection.

2.2.5 Hypertension artérielle et grossesse

1. **Expert** Rechercher chez une femme enceinte les facteurs de risques d'une HTA.
2. Poser le diagnostic et classer une HTA chez une femme enceinte.
3. Evaluer la gravité et le pronostic d'une HTA chez une femme enceinte.
4. Rechercher chez une femme enceinte ayant des chiffres tensionnels élevés, les signes de pré-éclampsie.
5. Conditionner et assurer les soins d'urgences devant une pré-éclampsie sévère avec ou sans signes de pré-éclampsie.
6. **Communicateur** Informer une femme enceinte ayant une pré-éclampsie sur les complications materno-fœtales de cette pathologie.
7. Assurer une EPLS sur les règles hygiéno-diététiques chez une femme enceinte hypertendue (régime normo sodé ...).
8. **Professionnel** Planifier une consultation de préconception chez une femme ayant un ATCD de pré-éclampsie lors de sa dernière grossesse.

2.2.6 Diabète gestationnel (DG)

1. **Expert** Rechercher chez une femme enceinte les facteurs de risques du diabète gestationnel.

-
2. Dépister le diabète chez une femme enceinte.
 3. Dépister chez un enfant né d'une mère diabétique (DG ou diabète ancien) un syndrome métabolique ; une obésité ou une HTA.
 4. **Communicateur** Assurer une ETP d'une femme enceinte ayant un diabète gestationnel en vue d'atteindre les objectifs glycémiques (régime alimentaire et des règles hygiéno-diététiques).
 5. Assurer une ETP chez la femme enceinte ayant un diabète gestationnel concernant les complications materno-fœtales potentielles du diabète gestationnel.
 6. **Promoteur** Etablir chez une femme enceinte diabétique un schéma de suivi prénatal en concertation avec le spécialiste en gynécologie.

2.2.7 Médicaments et grossesse

1. Rechercher les médicaments contre indiqués au cours de la grossesse.
2. Evaluer le risque malformatif et/ou toxique d'une prise médicamenteuse lors de la grossesse en se basant sur les données chronologiques et bibliographiques.
3. Assurer une ETP des femmes en vue de la planification d'une grossesse, présentant une ou plusieurs pathologie(s) nécessitant sa mise sous traitement chronique.
4. Rechercher les médicaments contre indiqués chez une femme allaitante.

2.3 Accouchement en milieu assisté

1. **Expert** Utiliser les supports standardisés du suivi obstétrical préconisés par le PN-PRN.
2. Poser le diagnostic de début du travail chez une femme enceinte.
3. Classer le travail selon les 04 étapes de la parturition.
4. Poser le diagnostic de la présentation (de sommet en précisant sa variété, de la face, du front, du bregma ou de l'épaule).
5. Détecter chez une femme en travail une anomalie de progression du mobile fœtal en se basant sur l'interprétation du partogramme de Friedman.
6. Poser le diagnostic d'engagement chez une femme en travail.
7. Indiquer une méthode d'analgésie et d'anesthésie pendant le travail et l'accouchement.
8. Installer un moniteur externe et interpréter le tracé obtenu (RCF).

-
9. Réaliser une amniotomie, une anesthésie locale du périnée, une épisiotomie.
 10. Réparer une lacération périnéale du premier au troisième degré.
 11. Rechercher et évaluer une hémorragie de la délivrance.
 12. Assurer les premiers gestes d'urgence chez une femme présentant une hémorragie de la délivrance puis la référer en coordination avec le gynécologue.
 13. **Collaborateur** Référer les femmes ayant une présentation de siège ou une présentation transverse.

2.4 La prise en charge et la réanimation du nouveau-né en salle de travail

1. **Expert** Réaliser la réanimation néonatale.
2. Réaliser un examen un nouveau-né normal.
3. Déterminer l'âge gestationnel selon le score de Farr.
4. Maîtriser les premiers soins du nouveau-né en salle d'accouchement.
5. Poser le diagnostic d'une détresse respiratoire néonatale.
6. Traiter en urgence une détresse respiratoire néonatale.
7. Rechercher les traumatismes obstétricaux.
8. Evaluer la gravité des traumatismes obstétricaux et référer les formes graves.
9. Rechercher une hypoglycémie néonatale.
10. Poser le diagnostic d'une hypoglycémie néonatale.
11. Réaliser une enquête étiologique sur la cause de l'hypoglycémie.

2.5 La surveillance post-natale

1. **Communicateur** Assurer une EPLS concernant l'hygiène et alimentation chez la mère en post-partum.
2. Prescrire une contraception appropriée en post-partum.
3. Rechercher les signes d'une infection grave chez le nouveau-né.
4. Rechercher les signes d'une infection locale chez le nouveau-né (ombilic rouge, suintant, Pustules cutanées, Conjonctivite, Muguet).
5. Poser le diagnostic d'un ictère pathologique chez le nouveau-né.

-
6. Rechercher une incompatibilité rhésus chez le nouveau-né.

2.6 La Promotion De l'allaitement Maternel

1. **Promoteur** Promouvoir l'allaitement maternel chez la femme enceinte à la visite de 8 et de 9 mois.
2. **Expert** Rechercher les facteurs pouvant altérer le démarrage de l'AM après l'accouchement.
3. Proposer des solutions pour la mère concernant les contraintes de l'AM lors du retour au travail.
4. Traiter les complications de l'AM (crevasses, Mastite, Insuffisance d'apport).
5. **Communicateur** Eduquer la mère comment initier l'allaitement maternel.
6. Informer la mère des avantages de l'allaitement lors de la visite du 40^{ème} jour post natal et lors des visites ultérieures.
7. Eduquer la mère concernant les conditions optimales d'un AM (environnement, positions, technique, alimentation, psychologie, supplémentation vitaminique).

2.7 La planification des naissances

1. **Communicateur** Assurer des séances d'EPLS aux couples sur les modalités, les avantages et les inconvénients de l'utilisation des différents moyens de contraception (contraceptifs oraux ; stérilets ; préservatifs et diaphragmes, spermicides, méthode des températures).
2. Assurer des séances d'EPLS sur les indications et les méthodes de la stérilisation masculine et féminine.
3. **Expert** Prescrire et surveiller une contraception orale.
4. Réaliser une pose de stérilet.
5. Prescrire une contraception d'urgence.
6. Assurer la prise en charge d'une femme en cas d'oubli de prise de pilules.

3. Les séniors : Programme national de la santé des aînés

3.1 Chute du sujet âgé

1. **Expert** Réaliser un examen clinique devant une chute du sujet âgé, rechercher les causes de chute et identifier les conséquences d'une chute du sujet âgé
2. Demander un bilan de première intention devant une chute du sujet âgé et poser le diagnostic d'un syndrome de post-chute.
3. Planifier la prise en charge globale devant une chute du sujet âgé.

4. Communicateur Assurer une communication empathique avec le sujet âgé.

3.2 Syndrome d'immobilisation

1. **Expert** Poser le diagnostic d'un syndrome d'immobilisation et réaliser une enquête étiologique.
 2. Rechercher les différentes conséquences de l'immobilisation sur l'organisme du sujet âgé.
 3. Assurer les mesures préventives à mettre en œuvre au cours de l'immobilisation du sujet âgé.
 4. **Professionnel** Planifier la prise en charge des personnes grabataires.
-

3.3 Evaluation gériatrique standardisée (EGS)

1. **Expert** Identifier les personnes âgées devant bénéficier d'une EGS et déterminer l'intérêt de l'EGS et identifier les principaux domaines de l'EGS.
 2. Planifier une EGS lors de la consultation d'un sujet âgé et utiliser pour chaque domaine l'outil (ou le test) d'évaluation correspondant.
 3. **Communicateur** Respecter le rythme verbal et non verbal du sujet âgé.
-

3.4 Dénutrition chez le sujet âgé

1. Poser le diagnostic d'une dénutrition chez le sujet âgé et indiquer une supplémentation en compléments alimentaires chez les séniors.
 2. Assurer une séance d'EPLS concernant la prévention de la dénutrition chez le sujet âgé.
-

AM : Allaitement maternel, CAT: Conduite à tenir ; DG : Diabète gestationnel ; DT2 : Diabète de type 2 ; EPLS : Education pour la santé ; ETP : Education thérapeutique ; FCV : Frottis cervico-vaginal ; GARE : Grossesse à risque élevée ; GEU : Grossesse extra utérine ; HRP : Hématome retro-placentaire ; HTA : Hypertension artérielle ; IDR : Intradermo réaction ; IST : infection sexuellement transmissible ; MDO: Maladies à déclaration obligatoires ; MF : médecin de famille ; MNT : Maladies non transmissibles ; MT : Maladies transmissibles ; NNé : Nouveau-né ; NSS : Nourrisson, PN-PRN : Programme National de Périnatalité, PTME : Prévention de la transmission mère-enfant ; TBC : Tuberculose ; VIH : Virus d'immunodéficience humaines